

МИКРОЭЛЕМЕНТЛИ ЎҒИТЛАРНИ ЎСИМЛИКНИ БАРГИ ОРҚАЛИ ҚЎЛЛАШНИНГ ҒЎЗАНИ 1000 ДОНА ЧИГИТ ВАЗНИ ҲАМДА БИР ҚЎСАКДАГИ ПАХТА ВАЗНИ НИНГ ЎЗГАРИШИГА ТАЪСИРИ

¹Қахрамонжон Давронов, ²Нодирбек Тешабоев Т

¹Фарғона давлат университети. қ.х.ф.д. дотцент

²Фарғона давлат университети мустақил изланувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8367835>

Аннотация. Тадқиқотларда С-8290 гўза нави парваришида микроэлементли ўғитларни барг орқали қўллашнинг таъсирида 1000 дона чигит вазни ва бир қўсак пахтаси вазнининг ўзгариши бўйича олинган илмий-маълумотлар назорат ишлов берилмаган вариантга нисбатан юқори бўлганлиги кузатилди.

Abstract. In the research, it was observed that the scientific data obtained on the change in the weight of 1000 seeds and the weight of one boll of cotton under the effect of foliar application of micronutrient fertilizers in the care of S-8290 cotton variety were higher than the control untreated option.

Аннотация. В ходе исследований отмечено, что полученные научные данные по изменению массы 1000 семян и массы одной коробочки хлопчатника под влиянием внекорневого внесения микроудобрений в уходе за сортом хлопчатника С-8290 были выше, чем в контрольном необработанном варианте.

Кириш

Ўзбекистон кишлоқ хўжалигида асосий экинлар пахта ҳамда кузги буғдой бўлиб, бу экинлардан юқори ва сифатли ҳосил олишда турли хил агротехник тадбирларни, касаллик ва зараркундаларга қарши кураш чораларини ўтказилиши муҳим ўрин тутаяди. Айниқса, пахта ҳосилини салмоғи ва сифатини оширишда, ғўзанинг ўсув даври давомида агротехник тадбирларни ўз вақтида ва сифатли ўтказилиши биринчи навбатда ҳосил элементларини кўпроқ сақланиб қолинишига эътибор қаратилади. Шуларни эътиборга олган ҳолда илмий тадқиқотлар ўтказиш ҳар доим аграр соҳадаги олимлар эътиборида бўлган.

Бугунги кунда Республикамизда етиштириладиган ғўза навлари тезпишар, серҳосил, тола чиқими юқори, унинг тола сифати яхши, чигити мой ва оқсил моддаларга бой, ташқи муҳитнинг ноқулай шароитларига чидамли (тупроқнинг шўрланиши, паст ҳарорат, гармсел, қурғокчилик ва бошқ.) шунингдек, касаллик ва зараркундаларга чидамли, агротехник тадбирлардан самарали фойдаланадиган, қатор ораларини ишлашни механизациялашга, машина теримига мослашган ҳамда бошқа қимматли хўжалик белгилар ва хусусиятларга эга бўлиши талаб қилинади.

Шу боисдан илмий тадқиқотларда ўрганилганда ғўзани С-8290 навининг 1000 дона чигит вазни ва бир қўсак пахтаси вазнининг ўзгаришига суюқ ҳолатдаги НРК ўғитлари ва Kafolon деб номланувчи микроэлементлардан ташкил топган ўғитни барг орқали қўлланилгандаги тавсифлари ўрганилди.

Тадқиқотларда С-8290 гўза нави парваришида микроэлементли ўғитларни барг орқали қўллашнинг таъсирида 1000 дона чигит вазни ва бир қўсак пахтаси вазнининг ўзгариши бўйича олинган илмий-маълумотлар назорат ишлов берилмаган вариантга нисбатан юқори бўлганлиги кузатилди.

2021 йил шароитида минерал ўғитлар N130, P90, K65 кг/га меъёрларда қўлланилган назорат вариантыда 1000 дона чигит вазнлари 3-ҳосил шоҳининг 1-ўрнидан олинган намунада ўртача 103,1г ни, 110,7 гр. ни 6-ҳосил шоҳида (1-ўрин) 108,1 гр. ва 9-ҳосил шоҳида эса (1-ўрин) 90,5 г.ни ташкил этганлиги кузатилган. Демак, барча кўрсаткичлар 3 ҳосил шоҳидан 9-чиси томон камаёбориши кузатилдики, бу ҳолат ғўзанинг биологик хусусиятларига боғлиқдир.

Тадқиқотнинг мақсади; Минерал ўғитларнинг I-фонида суяқ ҳолатдаги микроэлементлар ғўзани барча орқали суспензия сифатида 3 марта (150+200+250 мл/га) қўлланилган 2- вариантда 1000 дона чигит вазнлари ҳосил шоҳларига мутаносиб равишда 113,2; 110,5 ва 92,0 г.ни, ўртача 105,2 г.ни ташкил этганлиги аниқланган. Бу кўрсаткичлар назоратдан (чигит вазни) 2,5; 2,4 ва 1,5 г., ўртача 2,1г., га юқори эканлиги кузатилган. Бу фарқланишлар қўлланилган суяқ ҳолатдаги микроэлементлар таъсирида аввало барг сатҳи юзасини ортганлиги унинг натижасида фотосинтез жараёни яхшиланганлиги ва ғўзанинг ўсиш ва ривожланиш учун мақбул шароит яратилганлигидан далолат беради. Ғўза барги орқали суяқ ҳолатдаги NPK ва микроэлементларнинг суспензия сифатида 3 марта (3,0+3,5+4,0 л/га) қўлланилган 3-вариантда юқоридаги кўрсаткичлар мутаносиб равишда 115,4; 110,2 ва 107,0 ўртача эса 110,8 г. ни ташкил этиб, назоратдан 4,7; 2,1 ва 16,5 гр. ўртача 7,7 гр. га ортикча бўлганлиги аниқланган.

Kafolon таркибидаги микроэлементлар тўплами суспензия сифатида 4 марта (2,0+2,0+2,0+2,0 л/га) қўлланилганда (4 вариант) 1000 дона чигит вазнлари ҳосил шоҳларига мутаносиб равишда 114,5; 109,4 ва 106,5 г. ни ўртача 110,3.ни ташкил этиб назоратдан 3,8; 1,1 ва 16,0 ўртача 7,2 г.га юқори эканлиги аниқланган. Бу (4) вариант кўрсаткичлари назоратдан нисбатан юқори бўлган.

Минерал ўғитларнинг меъёрлари N130 P90 K65 кг/га дан N180 P125 K90 кг/га ортиши билан чигитларнинг массаси ва мойдорлиги нисбатан яхшиланганлиги кузатилиб, назоратда (5-вариант) 1000 донасининг вазнлари 111,2; 109,1 ва 93,2 г. ни, ўртача 109,5 г. ни бўлганлиги кузатилганки бунда қўшимчалар минерал ўғитларнинг N50 P35 K25 кг/га меъёрларда ортикча солинганлиги ҳисобидан бўлганлигини таъкидлаб ўтамиз.

Суяқ микроэлементлар суспензия сифатида ғўзанинг баргидан 3 марта (150+200+250 мл/га) қўлланилган вариантда 1000 дона чигит вазнлари ҳосил шоҳларига мутаносиб равишда 113,8; 109,2 ва 107,4 г.ни, ўртача 110,1 г.ниашкил этиб, назоратдан 1000 дона чигит массасининг 3 та ҳосил шоҳидаги ўртачаси 0,6 г. га яхшиланганлиги кузатилади.

Тажрибада нисбатан мақбул маълумотлар яна ўғитларни шу (II) фонида суяқ NPK ва микроэлементлар суспензия сифатида ғўза баргидан 3 марта (3,0+3,5+4,0 л/га) қўлланилганда олинган ҳолда 1000 дона чигит вазнлари ҳосил шоҳларига мутаносиб равишда 115,6; 111,2 ва 107,8 г. га, ўртача 111,5 г. га назоратдан ўртачаси 2,0 г.га юқори, қолаверса 6- вариантникига нисбатан 1,4 г. га, II-фондаги паралель (3) вариантдан эса 0,7 г. га юқори бўлганлиги таҳлил қилинган.

Аввало шуни айтиш керакки, бу ғўза навининг биологик хусусиятлари баён қилинган, бир кўсак пахтасининг вазни 6.0-6.1 г. деб кўрсатилган. Тадқиқотларда олинган маълумотлар буни тасдиқлайди, лекин кўсак вазнининг ўзгариши аввало қўлланилган ўғит меъёрларига барг орқали сепилган микроэлементларга, қолаверса пахта теримига ҳам боғлиқлиги аниқланган.

1-жадвал

Ѓўзада микроэлементли минерал ўғитларни барг орқали қўллашнинг 1000 дона чигит вазнига таъсири, 2021 йил

Вариант тартиби	Минерал ўғитларнинг йиллик меъёрлари, кг/га			Микро-элементли минерал ўғитлар, мл, л/га	1000 дона чигит вазни, г			Ўртача
	N	P	K		ҳосил шохлари			
					3	6	9	
1	130	90	65	–	110,7	108,1	90,5	103,1
2	130	90	65	Суюқ микро-элементлар	113,2	110,5	92,0	105,2
3	130	90	65	Суюқ NPK ва микроэлементлар	115,4	110,2	107,0	110,8
4	130	90	65	Кафолон	114,5	109,9	106,5	110,3
5	180	125	90	–	111,2	109,1	93,2	104,5
6	180	125	90	Суюқ микро-элементлар	113,8	109,2	107,4	110,1
7	180	125	90	Суюқ NPK ва микроэлементлар	115,6	111,2	107,8	111,5
8	180	125	90	Кафолон	114,8	110,8	107,6	111,0
9	230	160	115	–	111,3	110,5	95,2	111,0
10	230	160	115	Суюқ микро-элементлар	113,9	111,2	108,1	111,0
11	230	160	115	Суюқ NPK ва микроэлементлар	115,7	112,1	109,1	112,3
12	230	160	115	Кафолон	115,0	111,3	108,2	111,5

Минерал ўғитларнинг N230 P160 K115 кг/га меъёрларида ҳам нисбатан юқори кўрсаткичлар суюқ NPK ва микроэлементлар барг орқали қўлланилганда олинган, бунда ҳосил шохларига мутаносиб равишда 1000 дона чигит вазнлари 115,7; 112,1 ва 109,1 г. ни, ўртача 112,3 г.ни ташкил этиб, назоратдан (ўртачалари) 1,3 г.га юқори бўлган, II-фондаги паралель (7) вариантликдан ўртачалари 0,8г.га ортикча эканлиги аниқланган. Лекин бу охири фарқлинишлар I-фон билан II-фондаги 3 ва 7 вариантлар орасида 0,7 г. га тенг бўлган. Кафолон таркибидаги микроэлементлар таъсирида ҳам назоратга нисбатан юқори , лекин макбул (7ва11) вариантларликдан камроқ кўрсаткичлар олинган. Демак, ғўзанинг С-8290 навининг 1000дона чигит вазнини ошириш учун минерал ўғитларнинг N180 P125 K90 кг/га фонда суюқ ҳолатдаги NPK ва микроэлементлар ғўза барги орқали 3 марта қўллаш кераклиги илмий жиҳатдан исботланган.

Минерал ўғитлар N130, P90, K65 кг/га фонда Кафолон деб номланган суюқ микроэлементлар тўплами 4 марта 2,0л/г дан қўлланилганда юқоридаги кўрсаткичлар мутаносиб равишда 5,9; 4,1 ўртача 2-теримдан 5,0 г. ни ташкил этиб, назоратдан 0,3 г.

ортикча бўлса, суюқ микроэлементлар қўлланилган 2-вариант кўрсаткичига тенг (5,0-5,0 гр), суюқ NPK ва микроэлементлар аралашманинг таъсиридан 0,1гр. га камроқ бўлганлиги кузатилган.

Минерал ўғитлар N180, P125, K90 кг/га меъёрларда қўлланилган (5-8) вариантларнинг назоратида бир кўсак пахтасининг вазни теримларга мутаносиб равишда ўртачаси 5,9-3,9 г.ни, 2 та теримда ўртача эса 4,9 г.ни ташкил этиб, I- фондаги назоратдан 0,4-0,0 ва 0,2г. га юқори бўлганлиги кузатилган. Демак, минерал ўғитлар меъёрлари N130, P90, K65 кг/га дан N180, P125, K90 кг/га ўзгариши билан бир кўсак пахтанинг вазни ортаётганлиги аниқланади.

Минерал ўғитларнинг бу (II) фонда суюқ микроэлементлар 3 марта (150+200+300 мл/га)барг орқали сепилганда бир кўсак пахтанинг вазни теримларга мутаносиб равишда 6,1 ва 4,1 г.ни ўртачаси эса 5,1г.ни ташкил этганлиги кузатилиб, аввало назоратдан 0,2-0,3 ва 0,2 г., қолаверса I-фондаги паралель (2) вариантниқидан 0,3-0,0 ва 0,1 г. га фарқланган.

2-жадвал

Ўзда микроэлементли минерал ўғитларни барг орқали қўллашнинг бир кўсак пахтасининг вазнига таъсири, (г), 2021 йил

вариант тартиби	Минерал ўғитларнинг йиллик меъёрлари, кг/га			Микроэлемент-ли минерал ўғитлар, мл, л/га	1-терим ўртача	2-терим ўртача	Ўртача	
	N	P	K					
1	130	90	65	–	5,5	3,9	4,7	
2	130	90	65	Суюқ микроэлементлар	5,8	4,2	5,0	
3	130	90	65	Суюқ NPK ва микроэлементлар	5,9	4,2	5,1	
4	130	90	65	Кафолон	5,9	4,1	5,0	
5	180	125	90	–	5,9	3,9	4,9	
6	180	125	90	Суюқ микроэлементлар	6,1	4,2	5,1	
7	180	125	90	Суюқ NPK ва микроэлементлар	6,2	4,2	5,2	
8	180	125	90	Кафолон	6,1	4,1	5,1	
9	230	160	115	–	5,9	3,9	4,9	
10	230	160	115	Суюқ микроэлементлар	6,0	4,0	5,0	
11	230	160	115	Суюқ NPK ва микроэлементлар	6,2	4,2	5,2	
12	230	160	115	Кафолон	6,0	4,0	5,1	

Таъкидлаш жоизки, таркибида нисбатан мақбул кўрсаткичлар 7-вариантда N180, P125, K90 кг/га фонда суюқ ҳолатдаги NPK ва микроэлементлар суспензия сифатида ўзнинг барги орқали 3 марта (3,0; 3,5 ва 4,0 л/га) қўлланилганда олиниб, бир кўсак

пахтанинг вазнлари теримларга мутаносиб равишда 6,2-4,2 г.ни ўртача 5,2 г. ни ташкил этганлиги кузатилган.

Хулоса ва тавсиялар; Демак, минерал ўғитларнинг фақат шу меъёрларида ва микроэлементлар таъсирида, қолаверса 1-теримдагина бир-кўсак пахтанинг вазни 6,1-6,2 г. га тенг бўлди. Бу ҳолат эса ғўза навининг муаллифлари берган маълумотлар мақбул агротехник шароитлар яратилгандагина пахта вазни 6,0-6,1 г. га етишни кўрсатади.

REFERENCES

1. Ибрагимов О.О., Давронов Қ.А. Ғўза парваришида агротехник омиллар таъсирида ҳосил тугунчаларини тўкилишини олдини олиш чоралари // Қишлоқ хўжалиги экинлари селекцияси ва уруғчилиги соҳасининг ҳозирги ҳолати ва ривожланиш истиқболлари. ТошДАУ ва ПСУЕАИТИ мақолалар тўплами 2-қисм. -Тошкент, 2015. - Б. 390-393.
2. Тиллабеков Б.Х., Қодирхўжаева М.Ф., Каримов Ш., Азимова М., Фармонов С. Супензияларнинг ғўза ҳосилдорлигига таъсири. // Қишлоқ хўжалигида янги тежамкор агротехнологияларни жорий этиш. ЎзПТИТИ мақолалар тўплами. -Тошкент, 2011. -Б. 164-166.
3. Тиллабеков Б.Х., Қодирхўжаева М.Ф., Хайитбоев Х., Сиддиқова Д. Супензияларни кўллаш муддатларининг пахта толаси технологик хусусиятларига таъсири //Ғўза ва ғўза мужмуидаги экинларни парваришlash агротехнологияларини такомиллаштириш. ЎзПТИТИ мақолалар тўплами. -Тошкент, 2013. -Б. 185-188.
4. Teshaboeva, M., D. Abdug'Anieva, and S. Raximjonova. "ТАКРОРИЙ ЭКИЛГАН МОШ ҲОСИЛИ ТАРКИБИДАГИ ПРОТЕИН МИҚДОРИ." *Scienceandinnovation* 1.D7 (2022): 517-526.
5. Teshaboyev, N., etal. "TO 'QSONBOSTI MUDDATDA EKILGAN KARAMNI FARAO F1 DURAGAYI O 'SISHI VA HOSILDORLIGIGA EKISH SXEMASINI TA'SIRI." *Scienceandinnovation* 1.D8 (2022): 718-722.
6. Teshaboyev, N., ShTursunaliyev, and R. Qodirjonova. "THE EFFECT OF DEEP LOOSENING ON COTTON YIELD OF COTTON." *Scienceandinnovation* 1.7 (2022): 655-659.
7. Turdaliev, A. T., Darmonov, D. Y., Teshaboyev, N. I., Saminov, A. A., &Abdurakhmonova, M. A. (2022, July). Influenceofirrigationwithsaltywateronthecompositionofabsorbedbasesofhydromorphicstructureofsoil. In *IOP ConferenceSeries: EarthandEnvironmentalScience* (Vol. 1068, No. 1, p. 012047). Ioppublishing.